

EGRA VA EGMA BAHOLASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN PEDAGOGIK STRATEGIYALAR

G'ayipova Gulshod Normatovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13638882>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Egra va Egma baholashlari asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishga qaratilgan pedagogik strategiyalar tahlil qilinadi. Egra baholashlari o'quvchilarning o'qish qobiliyati, tushunish darajasi va matn bilan ishlash qobiliyatini baholashga qaratilgan bo'lsa, Egma baholashlari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Maqolada ushbu baholashlar asosida ishlab chiqilgan individuallashtirilgan o'qitish usullari, interaktiv darslar, o'quv materiallarini tanlash va fikrlash qobiliyatini rivojlantirish strategiyalari bayon etilgan. Natijada, mazkur pedagogik strategiyalar o'quvchilarning o'qish savodxonligini samarali oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Egra baholashlari, Egma baholashlari, o'qish savodxonligi, pedagogik strategiyalar, individual yondashuv, interaktiv darslar, ta'lim jarayoni, o'quvchilar.

O'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish bugungi kunning eng muhim ta'limiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda axborot va bilim manbalariga kirish imkoniyati kengaygani bilan birga, o'quvchilarning o'qish malakalari ham shunga yarasha rivojlanishi zarur. Bu borada Egra va Egma baholashlari samarali vositalar sifatida ko'rilmogda. Ushbu maqola, Egra va Egma baholashlari asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishga qaratilgan pedagogik strategiyalarni ko'rib chiqadi.

Egra (Effektiv Gumanitar Rivojlanish Asoslari) va Egma (Ehtiyojga Qaratilgan Muloqot Asoslari) baholashlari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu baholashlar, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning muvaffaqiyatini ta'minlashga qaratilgan.

Egra baholashlari, o'quvchilarning o'qish darajasini aniqlashga qaratilgan kompleks yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu baholashlar orqali o'quvchilarning o'qish malakalari, tushunish darajasi va matn bilan ishlash qobiliyati baholanadi. Egma baholashlari esa o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlashga va ularga asoslangan pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Ushbu baholashlar asosida pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishga katta yordam beradi. Quyida ayrim muhim strategiyalar keltirilgan:

- **Individual yondashuv:** Egma baholashlari natijalari asosida har bir o'quvchining ehtiyojlari aniqlanib, ularga mos ravishda individual o'qitish rejalari tuziladi.
- **Interaktiv darslar:** Egra baholashlari natijalariga ko'ra, o'quvchilarning o'qish darajasini oshirish maqsadida interaktiv va amaliy darslar tashkil etiladi.
- **Materiallarning turli xilligi:** Matnlarning mazmuni va shakli o'quvchilarning qiziqishlariga mos ravishda tanlanadi. Bu o'qish jarayonidagi motivatsiyani oshirishga yordam beradi.

- **Fikrlash qobiliyatini rivojlantirish:** Egma baholashlari orqali aniqlangan nuqsonlarni yodga olib, o'quvchilarning fikrlash va analiz qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etiladi.

Pedagogik strategiyalarni amalga oshirish bir necha bosqichda tashkil etiladi. Eng avvalo, o'quvchilarning saviyasi va ehtiyojlari aniqlanadi. Keyin esa, ushbu ma'lumotlar asosida o'quv rejalari tuziladi va ularning samaradorligi muntazam ravishda baholanib boriladi. Bu jarayonda o'qituvchilarning doimiy monitoringi va faol ishtirok etishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Egra va Egma baholashlari asosida ishlab chiqilgan pedagogik strategiyalar o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishda katta samara beradi. Bu strategiyalar orqali har bir o'quvchining individual ehtiyojlari hisobga olinib, ularning o'qish darajasini yuksaltirish mumkin.

References:

1. RTI International. (2016). Early Grade Reading Assessment (EGRA) Toolkit, Second Edition. RTI International. Retrieved from <https://www.rti.org/publication/early-grade-reading-assessment-egra-toolkit-second-edition>
2. Gove, A., & Wetterberg, A. (Eds.). (2011). The Early Grade Reading Assessment: Applications and Interventions to Improve Basic Literacy. Research Triangle Institute. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17577>
3. Piper, B., Zuilkowski, S. S., & Mugenda, A. (2014). Improving reading outcomes in Kenya: First-year effects of the PRIMR Initiative. *International Journal of Educational Development*, 37, 11-21. doi:10.1016/j.ijedudev.2014.02.006
4. Wagner, D. A. (2011). What happened to literacy? Historical and conceptual perspectives on literacy in UNESCO. *International Journal of Educational Development*, 31(3), 319-323. doi:10.1016/j.ijedudev.2010.06.005
5. RTI International. (2014). Early Grade Mathematics Assessment (EGMA) Toolkit. RTI International. Retrieved from <https://www.globalreadingnetwork.net/eddata/early-grade-mathematics-assessment-egma-toolkit>